

INVESTIGACIÓN ORIGINAL

Estudio in vitro de la anatomía interna en premolares superiores mediante el método de diafanización, UCSG semestre B 2022

In vitro study of the internal anatomy in upper premolars using the diaphanization method, UCSG semester B 2022

Dayana Lizbeth Gálvez Quito¹. Anna Paula García Guerrero²

¹ Odontóloga. Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
<https://orcid.org/0009-0006-4389-9329>

² Especialista en Endodoncia. Universidad Católica Santiago de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0001-6644-5454>

Correspondencia:

yara_anna.garcia@cu.ucsg.edu.ec

Recibido: 20/01/2025

Aceptado: 2/02/2025

Publicado: 21/02/2025

RESUMEN

Introducción: Los fracasos endodónticos ocurren por no lograr identificar el conducto radicular y sus ramificaciones, es elemental el conocimiento de la anatomía interna, utilizando técnicas como la diafanización para estudio. **Objetivo:** Determinar variaciones anatómicas internas a nivel de la raíz que presentan los premolares superiores mediante el método de diafanización. **Materiales y métodos:** Estudio in vitro de 100 premolares superiores, divididos en dos grupos de primeros y segundos premolares superiores. Se realizó corte coronal, se colocó hipoclorito de sodio al 2,5% y se usó inyección de tinta china en su sistema de conductos para su pigmentación, para luego ser descalcificados, deshidratados y transparentados. **Resultados:** Según los tipos de conductos en la clasificación de Vertucci, los primeros premolares superiores prevalecieron el tipo IV (58%) y los segundos premolares superiores el tipo I (48%). Los primeros premolares son birradiculares (70%) y los segundos premolares son unirradiculares (47%). Los primeros premolares prevalecieron los conductos colaterales (75,86%) y los segundos premolares prevalecieron las deltas apicales (26,19%). **Conclusión:** Según los tipos de conductos en primeros y segundos premolares superiores son tipo IV y tipo I. Los primeros premolares superiores son birradiculares y los segundos premolares superiores son unirradiculares. Existe mayor prevalencia de conductos colaterales y deltas apicales. Los primeros premolares superiores con una raíz la ubicación del foramen es por vestibular y con dos raíces por apical, en los segundos premolares superiores con una y dos raíces se localiza en apical. Los premolares superiores con dos raíces se bifurcan en el tercio medio.

Palabras clave: anatomía interna; diafanización; primeros premolares superiores; segundos premolares superiores; tipos de conductos

ABSTRACT

Introduction: Endodontic failures occur due to failure to identify the root canal and its ramifications, knowledge of internal anatomy is elementary, using techniques such as diaphanization for study. **Objective:** To determine the internal anatomical variations at the root level of the upper premolars using the diaphanization method, UCSG semester B 2022. **Materials and methods:** In vitro study of 100 upper premolars, divided into two groups of first and second upper premolars. Coronal sections were made, 2.5% sodium hypochlorite was applied, and Chinese ink was injected into the canal system for pigmentation, to later be decalcified, dehydrated and transparent. **Results:** According to Vertucci's classification of canal types, the first upper premolars predominated with type IV (58%), and the second upper premolars with type I (48%). The first premolars were biradicular (70%), while the second premolars were uniradicular (47%). The first premolars prevailed the collateral canals (75.86%) and the second premolars the apical deltas prevailed

(26.19%). Conclusion According to the types of canals in the first and second upper premolars, they are type IV and type I. The first upper premolars are biradicular and the second upper premolars are single-rooted. There is a higher prevalence of collateral canals and apical deltas. In the first upper premolars with one root, the location of the foramen is buccal and with two roots per apical, in the second upper premolars with one and two roots it is located apically. Upper premolars with two roots bifurcate in the middle third.

Keywords: internal anatomy; diaphanization; upper first premolars; upper second premolars; types of conduits;

INTRODUCCIÓN

La anatomía interna de los primeros y segundos premolares superiores representa un desafío para las prácticas endodónticas, ya que existe una gran variabilidad morfológica de los tipos de conductos. Un conducto no tratado presenta bacterias provocando procesos degenerativos que derivan en diferentes patologías pulpares según su gravedad.^{1,2}

El sistema de conductos radiculares se divide en dos partes: la cámara pulpar, que se encuentra en la corona anatómica y el conducto o conductos radiculares que se encuentra en la raíz anatómica. Otras características morfológicas incluyen: conductos accesorios, conductos laterales, deltas apicales, y foramen.³

Para poder identificar se han utilizado diferentes técnicas como la diafanización (técnica histológica que preserva la anatomía y vuelve transparentes los tejidos blandos, utilizando compuestos químicos), inyección de resina, radiografías convencionales o digitales, examinadas con magnificación y otras evaluaciones más recientes con microtomografía y tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) que proporcionan una imagen en tres dimensiones.⁴⁻⁶

El número de raíces en los primeros premolares que se presenta mayormente es, dos raíces (raíz vestibular y raíz palatina), como también puede presentar una sola raíz y con poca frecuencia con tres raíces que se puede dar en dos formas: dos raíces vestibulares y una raíz palatina, o una raíz vestibular y dos raíces palatinas. En los segundos premolares usualmente presentan una sola raíz.⁷

Otra estructura importante es el foramen apical, el poder reconocer la ubicación de este es esencial para obtener la longitud de trabajo adecuada durante la

preparación biomecánica del conducto radicular. Existen algunas desventajas que limitan la posición del foramen apical, se creía que coincidía con el ápice anatómico. Este concepto ha sido modificado ya que puede variar la ubicación del foramen, principalmente en pacientes jóvenes y adultos.^{8,9}

Varios autores han clasificado las variaciones anatómicas de los tipos de conductos radiculares. Weine et al. clasificó cuatro tipos principales de sistemas de conductos radiculares. En otro estudio, Vertucci clasificó ocho configuraciones espaciales de canales.¹⁰

Por lo descrito, el propósito de esta investigación es determinar las variaciones anatómicas internas a nivel de la raíz que presentan los premolares superiores mediante el método de diafanización, UCSG semestre B 2022.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo de tipo de laboratorio transversal, ya que se realizó en el laboratorio, se recolectó y analizó los datos para comparar preguntas de investigación. El diseño de la investigación es descriptivo, experimental in vitro.

Se recolectaron 140 premolares superiores, extraídos en la clínica de odontología de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Semestre B 2022 y con la colaboración de varias clínicas odontológicas como la Clínica Omni Dental García y Guerrero, clínica Mao Dental y Clínica As dental. Con el debido consentimiento informado del donante.

Se seleccionó premolares superiores que cumplieron con los criterios de inclusión y se descartó según los criterios de exclusión los siguientes: premolares superiores con reabsorción externa e interna, con raíces dentales sin completa formación, con caries radicular, con tratamiento de endodoncia y con perforaciones radiculares.

Finalmente se obtuvo un total de 100 premolares superiores, se los dividió en dos grupos de 50 primeros premolares superiores y 50 segundos premolares superiores, se los almacenó y se conservó en recipientes con suero fisiológico lora.

Una vez divididas las muestras, se realizó la limpieza dental con cureta de American Eagle para eliminar cálculos y residuos orgánicos. A continuación, se observó en el microscopio óptico de la marca Alliance la ubicación del foramen en todas las raíces presentes. Localizando el foramen por raíz vestibular, raíz palatina o en una sola raíz, se procedió a registrar los valores en una tabla.

Con una pieza de mano de baja velocidad de NSK y un disco para cortar, se realizó el corte coronal para una mejor vista en la entrada de los conductos. Posteriormente con una regla milimetrada y con un marcador se señaló los tres tercios de la raíz de los premolares superiores de la siguiente manera; tercio cervical, tercio medio y tercio apical, que presentaban bifurcaciones.

A continuación, se inició el procedimiento de diafanización siguiendo el protocolo de Roberston modificado.

Fase I: Localización de conductos

Se localizó los conductos con limas de endodoncia tipo K #10 y #15 (maillifer) introduciéndola hasta pasar el foramen apical, para permeabilizar los conductos se utilizó EDTAEUFAR al 17%.

Fase II: Eliminación de los restos orgánicos

Se colocó hipoclorito de sodio (NaClO) al 2,5% en los recipientes separados de los primeros y segundos premolares superiores, durante 24 horas para disolver el tejido orgánico del sistema de conductos radiculares. A continuación, las muestras se colocaron en agua corriente durante 2 horas.

Fase III: Pigmentación

Se procedió a pigmentar los conductos radiculares inyectando tinta china de Pelikan, con una jeringa de 3ml y aguja navitip de 17mm dentro de los conductos hasta que salga por el foramen una pequeña gota, ejerciendo presión negativa y se dejó secar por 24 horas.

Fase IV: Descalcificación

Se procedió a colocar ácido nítrico al 5% por 48 horas, agitando los recipientes cada 4 horas. Al final de la fase de descalcificación, los dientes se lavaron con agua corriente durante 4 horas.

Fase V: Deshidratación

Para comenzar con la fase de deshidratación se utilizó alcohol de manera descendente hasta lograr la deshidratación de los dientes, se empleó: alcohol al 80% durante 12 horas, seguido de alcohol al 90% durante 2 horas, alcohol al 100% durante 2 horas.

Fase VI: Transparentación

Una vez terminada la fase de deshidratación, se colocó salicilato de metilo al 100%, para conseguir la transparentación de los dientes en 3 horas.

Fase VII: Almacenamiento

Los 50 primeros premolares superiores se guardaron en 5 recipientes, por cada recipiente contenían 10 piezas dentales y así con los 50 segundos premolares superiores se guardaron en 5 recipientes, por cada recipiente contenían 10 piezas dentales. Todos los recipientes estaban con salicilato de metilo para la conservación de las piezas dentales diafanizadas.

Fase VIII: Observación

Se realizará la observación mediante el microscopio óptico del laboratorio.

Se recolectó y se registró en la hoja de datos las muestras que se obtuvo por los primeros y segundos

premolares superiores, según el tipo de conducto, números de raíces, variaciones de las morfologías de los conductos según Pucci, ubicación del foramen y zonas de bifurcación presentes.

RESULTADOS

Se obtienen los siguientes resultados al analizar las muestras de primeros y segundos premolares superiores, procesados en análisis de datos de Microsoft Excel y caracterizados mediante tablas de frecuencias y porcentajes.

Según la clasificación de Vertucci en los primeros premolares superiores con una alta prevalencia presentó el tipo IV con el 58% y en menor prevalencia tipo II (2%) y tipo VII (2%). No se encontraron de tipo VI, VIII. En los segundos premolares superiores con una alta prevalencia presentó tipo I con el 48% y en menor prevalencia tipo VI (4%), tipo V (2%). No se encontraron ningún tipo de VI, VIII.

FIG1. Tipos de conductos según Vertucci;

Fuente: Autores

Tipo I: un conducto hasta el ápice, tipo II: dos conductos que se unen hasta el ápice, tipo III: un conducto que se separa en dos y se une nuevamente, tipo IV: dos conductos separados hasta el ápice, Tipo V: Un conducto que se divide en dos hasta el ápice. Tipo VII: un conducto que se separa en dos se une en el tercio medio y vuelve a separarse hasta el ápice.

FIG2. Porcentaje de los tipos de conductos según Vertucci en los premolares superiores.

Fuente: Autores

Según el número de raíces de los primeros premolares superiores, el 70% fueron birradiculares siendo este el de mayor frecuencia ya sea con raíces fusionadas o separadas, y con menor frecuencia el 28% unirradicular y 2% multirradiculares. En los segundos premolares superiores el 94% son unirradiculares siendo este el de mayor frecuencia, y con menor frecuencia el 6% birradiculares, no se presentaron multirradiculares.

FIG3. Porcentaje de premolares superiores según los números de raíces.

Fuente: Autores

En los primeros premolares superiores presentaron 5 variaciones de conductos según Pucci y Reig, presentó el 75,86% con mayor prevalencia de conductos colaterales que estaban paralelo al conducto principal, seguido de 10,34% deltas

apicales ubicadas en tercio apical, otras ramificaciones presentaron un porcentaje menor a los demás y no se encontró conductos intercurrente y recurrente.

En los segundos premolares superiores presentaron 6 variaciones de conductos según Pucci y Reig, se obtuvo el 38,10% con mayor prevalencia de conductos colaterales, seguido con el 26,19% de deltas apicales y otras ramificaciones presentaron un porcentaje menor a los demás y no se encontró conducto recurrente.

FIG4. (A) Segundo premolar superior con presencia de conducto colateral y conducto intercurrente. (B) Primer premolar superior con presencia de conducto colateral y deltas apicales

Fuente: Autores

FIG5. Premolares superiores según las variaciones de conductos de Pucci y Reig.

Fuente: Autores

La ubicación del foramen se localizó por mesial, distal, apical, vestibular y palatina, según sus raíces. En los primeros premolares superiores con una raíz, prevalece el 47,37% por vestibular y con menor prevalencia en apical y mesial.

En los dientes que presentan dos raíces, en la raíz vestibular prevalece el 42,86% por apical, como también en la raíz palatina prevalece el 34,29% por apical y con menor prevalencia vestibular y mesial.

En los segundos premolares superiores con una raíz, la ubicación del foramen prevalece el 34% por vestibular y con menor prevalencia distal y palatina. En los dientes que presentan dos raíces, se encontró que tanto en la raíz vestibular como en la raíz palatina el 6,38% fueron apical.

Se dividieron en tres tercios las piezas dentales que presentaban bifurcaciones como; tercio cervical, tercio medio y tercio apical. No se encontró un número significativo. En los primeros premolares superiores con dos raíces, el 42% prevalece en el tercio medio, seguido 20% tercio cervical y con menor porcentaje el 10% en tercio apical. En los segundos premolares superiores que presentan solo 3 piezas dentales con dos raíces, el 6% presento tercio apical.

FIG 6. Premolares superiores que presentan bifurcación en las raíces.

Fuente: Autores

DISCUSIÓN

En el presente estudio los tipos de conductos según Vertucci de primeros y segundos premolares superiores presentaron tipo I, II, III, IV, V, VII. Además, estudios similares mostraron que las variaciones anatómicas pueden ocurrir en todos los grupos dentales. Por lo tanto, el odontólogo debe tener un amplio conocimiento de la morfología dentaria para mejorar la calidad del tratamiento de endodoncia.¹¹

Según Moreano et al. en su estudio de 80 primeros premolares superiores se evidenció con mayor

porcentaje el tipo I (34%), tipo IV (24%), tipo II (14%), tipo III (10%), tipo V (10%), tipo VII (5%) y con poca frecuencia tipo VI (2%). No se presentaron tipo VIII.¹²

En el presente estudio realizado se diferencia, ya que, se encontró en los primeros premolares superiores con un mayor porcentaje de tipo IV (58%), tipo V (22%), tipo I (12%) y con poca frecuencia de tipo III (4%), tipo II (2%) y tipo VII (2%). Pero concuerda que no se presentaron tipo VIII.

Según Rajakeerthi R et al. concluyó que prevalecía el tipo IV (66.51%), así mismo estudiaron el número de

raíces de primeros premolares superiores, el 56,7 % fueron birradiculares, el 36,3 % unirradiculares y el 7,0 % multirradiculares.¹³

En este estudio, los primeros premolares superiores se asemejan en los tipos de conductos encontrados como también en el número de raíces, con mayor porcentaje fue el 70% birradiculares, el 28% unirradiculares y 2% multirradiculares.

En el estudio Alpuche A et al. difiere en el número de raíces de los primeros premolares superiores, el 13,66% fueron birradiculares y con mayor porcentaje de 86.33%) fueron unirradiculares.¹⁵

Y así mismo estudiaron la ubicación del foramen de los primeros premolares superiores, con una raíz presento mayor frecuencia el (42.5%) por vestibular y palatina, en los primeros premolares superiores con dos raíces fue el (100%) hacia apical, en ambas raíces.¹⁵

En el presente estudio se relaciona con la ubicación del foramen, ya que encontramos primeros premolares superiores con una raíz el (47,37%) por vestibular, (21,05%) por palatina, pero se diferencia en los primeros premolares superiores con dos raíces, ya que, por la raíz vestibular la salida del foramen fue de (42,86%) por apical y en la raíz palatina (34,29%) por apical. Aunque el porcentaje sea bajo, se siguen presentando en ambas raíces por apical.

Según Kosovo et al. en los dientes con dos raíces, el 21,72 % se bifurca en el tercio medio, 32,13% tercio cervical y 16,29 tercio apical.¹⁴

Mientras que, en este estudio en los dientes con dos raíces, el 42% se bifurca en el tercio medio, 18% tercio cervical y 10% tercio apical.

En otro estudio de Bulut DG et al. en una población turca de segundos premolares se dio un elevado porcentaje de tipo I (77,6 %), no se presentaron de tipo VIII y VIII.¹⁶

Concuera con el presente estudio, ya que en los segundos premolares superiores dio un elevado

porcentaje de tipo I (48%), con la diferencia que si se encontró de tipo VII con poco porcentaje de 4%.

De igual forma, en el estudio de la población de Guayaquil de Ferreccio J et al. obtuvo el tipo I (56%).¹⁰

Jayasimha Raj et al. en la población de India con mayor prevalencia fue tipo II (33,6%).¹⁷

En diferentes estudios de los segundos premolares superiores se observó que, en la población de Ecuador existe un elevado porcentaje de tipo I de la clasificación de Vertucci, en comparaciones con otros estudios de poblaciones fue tipo II.

Según Weng XL et al. el número de raíces de los segundos premolares superiores con mayor prevalencia es de 60% unirradicular y el 29,8% birradiculares.¹⁸

En cambio, en el presente estudio con mayor prevalencia fue de 94% unirradicular y el 6% birradiculares, aunque el porcentaje sea bajo, prevalece en los segundos premolares superiores una raíz.

Ferreccio J et al. concluyó la ubicación del foramen de los segundos premolares superiores con una raíz, de (44%) por apical.¹⁰

En este estudio los segundos premolares superiores con una raíz prevaleció (34%) por vestibular.

Los canales se pueden dividir, volver a unir y tener formas significativamente más interconectadas. Según Rwenyonyi K et al. encontró en los primeros premolares superiores con el 14,9% conductos laterales, 0,7% interconducto y 3% conductos accesorios. En los segundos premolares superiores se halló 14,7%, conductos laterales, 22,2% conductos secundarios y 1,8% conductos accesorios.¹⁹

Vertucci, encontró el 3,1% de deltas apicales en los primeros premolares superiores y en los segundos premolares superiores un 15,1% de deltas apicales.²⁰

Con disimilitud de los estudios nombrados. En el presente estudio los primeros premolares superiores

presentaron el 75,86% conductos colaterales, 8,62% conductos secundarios y 10,34% deltas apicales.

En los segundos premolares superiores se encontró el 38,10% conductos colaterales, 21,43% conductos secundarios y con mayor porcentaje 26,19% de deltas apicales. Con poco porcentaje presentaron conductos laterales, accesorio, intercurrente.

Concluyendo que en los segundos premolares superiores hay mayor prevalencia de deltas apicales, y en los primeros premolares hay mayor prevalencia de conductos colaterales.

CONCLUSIONES

En los primeros y segundos premolares superiores, se observan seis tipos de conductos según la clasificación de Vertucci: Tipo I, II, III, IV, V, VII. En los primeros premolares superiores predomina el tipo IV y en los segundos premolares superiores predomina el tipo I.

Los primeros premolares superiores son birradiculares y en los segundos premolares superiores son unirradiculares.

Las variaciones según Pucci y Reig en los primeros y segundos premolares superiores presentan con alta frecuencia conductos colaterales y deltas apicales, con baja frecuencia conductos laterales y accesorios.

Con respecto a la ubicación del foramen en los primeros premolares superiores con una raíz prevalece por vestibular y con dos raíces por apical, con tres raíces presenta poco valor. En los segundos premolares superiores la ubicación del foramen con una raíz y de dos raíces prevalece por apical.

En los primeros y segundos premolares superiores que presentan dos raíces, la bifurcación se da en el tercio medio.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Olczak K, Pawlicka H, Szymański W. Root form and canal anatomy of maxillary first premolars: a cone-beam computed tomography study. *Odontology*. Abril de 2022;110(2):365-375.
2. De la Rosa Fernandez K, Farfán Marcio. Study on the prevalence of a third canal in maxillary first premolars, via diaphanization. *Rev Odontología*. 1 de Julio de 2016;18(1): 26-32.
3. Hargreaves K, Berman L. *Vías de la pulpa*. 9ª Edición. Madrid: Editorial Elsevier Mosby; 2008: 464-474.
4. Khattak MA, Ijaz F, Ahmad N, et al. Root canal configuration of maxillary first premolar teeth in a subpopulation of peshawar using tooth cross-sectioning method; an invitro study. *Journal of Ayub Medical College Abbottabad*. 2022; 34(3). Doi: <https://doi.org/10.55519/JAMC-03-S1-10132>
5. Mazzi-Chaves JF, Silva-Sousa YTC, Leoni GB, et al. Micro-computed tomographic assessment of the variability and morphological features of root canal system and their ramifications. *J Appl Oral Sci*. 2020;28. Doi:10.1590/1678-7757-2019-0393
6. Liu J, Xu X, Wang XE, Jia PC, Pan MQ, Xu L. A novel three-dimensional quantitative assessment method for abnormal root morphology of the maxillary premolars in vivo on cone-beam computed tomography. *BMC Oral Health*. 9 de junio de 2022;22(1):229.
7. Ahmed HMA, Dummer PMH. Ventajas y Aplicaciones de un Nuevo Sistema de Clasificación de Raíces y Sistemas de Conductos en Investigación y Práctica Clínica. *Eur Endod J*. 2017;9. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/484855121/Anatomia-y-Accesos-en-es>
8. Rojas O, Huertas L, García P, Verástegui L, Romero Q. In vitro study of the relation between the apical foramen and anatomical apex. *Odontol Sanmarquina*. 2017; 20(2): 53-57.
9. Doussoulin G Ludovic, Galleguillos V Constanza, Gálvez B Constanza. Número y Disposición de los Forámenes Apicales en la Superficie Radicular de Primeros Premolares Superiores. *Int. J. Odontostomat*. 2016; 10(3): 419-424. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-381X2016000300007&lng=es. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-381X2016000300007>.

10. Ferreccio JG, Mier CAP. Análisis tomográfico de variaciones anatómicas de premolares en la clínica nexodent, guayaquil 2016. 2018;5(1). Disponible en: <http://www.reportaendo.com/index.php/reportaendo/article/view/46>
11. Labarta A, Cuadros M, Gualtiere A, Sierra L. Internal Root Canal Morphology Assessment through a Diaphanization Technique in an Argentine Population Sample. Revista científica Odontológica. 2016;12(1):19-27.
12. Moreano S, Cardenas S, Vallejo S. Internal anatomy of the first upper premolar through the diaphanization technique. 2021; Pol. Con. 54(6); 307-317.
13. Rajakeerthi R, Nivedhita M. Use of cone beam computed tomography to identify the morphology of maxillary and mandibular premolars in Chennai population. Braz Dent Sci. 2019;22(1):55-62.
14. Kocani F, Dragusha E, Kamberi B, Kelmendi T. Correlation between anatomy and root canal topography of first maxillary premolar on Kosovar population. OpenStomatol. 2014;4(7):332-9.
15. Alpuche F, Alvarado G, Salomón M. et al. Estudio tomográfico de la morfología interna de primeros premolares maxilares en pacientes yucatecos. Rev. Americana. 2019; 11(2):33-39.
16. Bulut DG, Kose E, Ozcan G, Sekerci AE, Canger EM, Sisman Y. Evaluation of root morphology and root canal configuration of premolars in the Turkish individuals using cone beam computed tomography. European J Dent 2015; 9(4): 551-57
17. Jayasimha Raj U, Myswamy S. Root canal morphology of maxillary second premolars in an Indian population. J Conserv Dent. 2010 Jul;13(3):148-51.
18. Weng XL, Yu SB, Zhao SL, Wang HG, Mu T, Tang RY. Morfología del conducto radicular de los dientes maxilares permanentes en la nacionalidad Han en el área china de Guanzhong: una nueva técnica modificada de tinción del conducto radicular. J Endod. 2009; 35:651-6.
19. Rwenyonvi, Ch, Kutesa, A, Muwazi, L. Root and canal morphology of maxillary first premolar teeth in a Ugandan population. Endodontics. 2011; 1(1): 7-11.
20. Vertucci F. Root canal morphology and its relationship to endodontic procedures. Endodontic Topics. 2005; 10: 3-29

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo